

SUPPLEMENT 1. Colors referred to in the descriptions.

Nos.	Samples	Color names		Color codes
		Chinese	English	
\		羊毛白色	merino white	#F9F5EC
\		淡污橙色	pale dirty orange	#FAF4E3
\		淡土橙色	pale earthy orange	#F8E8C4
\		污乳褐色	dirty milky brown	#B7A48D
\		咖啡豆褐色	coffee-bean brown	#483625
\		燧石褐色	flint brown	#736960
\		深草黄色	dark thatch yellow	#CDC591
\		浅柚木褐色	light teak brown	#BCAC84
\		麦粒褐色	barleycorn brown	#9D8F59
\		沙滩黄色	beach yellow	#F9F3C9
\		丝绸褐色	silk brown	#CAB7AA
\		草黄色	thatch yellow	#F1ECC5
\		暗黑色	dull black	#0B0C0E
\		藕橙色	lotus-root orange	#F5E9D9
\		油橙色	butter orange	#F2DF8F
\		暗污橙色	dull dirty orange	#EBD087
\		淡褐色	light brown	#B39966
\		砖橙色	brick orange	#ECE2B4
\		沙漠橙色	desert orange	#E8D7B0
\		猫鼬褐色	mongoose brown	#B5A284
\		乳黄色	milky yellow	#FFF07A
\		太阳橙色	sun orange	#FCD742
\		暗薰衣草紫红色	dull lavender purple	#75647A
\		煤蓝色	coal blue	#40474D
\		深草黄色	dark thatch yellow	#CDC591
\		瓷白色	ceramic white	#FEFEFA
\		肉褐色	meat brown	#D7B19D
\		海狸褐色	beaver brown	#9D7B69
\		驴褐色	donkey brown	#AC9B87
\		檀香褐色	sandal brown	#BA8B70
\		棉籽灰色	cottonseed gray	#BEC0BB
\		污黄铜褐色	dirty brass brown	#B47F5A
\		咖啡红色	coffee red	#7B5B4E